

ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUÇÃO DE IMUNOTERAPIAS CAR PARA CÉLULAS T, NK E MACRÓFAGOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Naiara Cristina de Souza Garajau¹; João Vitor dos Santos Nascimento²; Leandro Maia Leão³

¹Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) – Arapiraca, AL

²Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) – Maceió, AL

³Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC – Maceió, AL

INTRODUÇÃO

A imunoterapia com células CAR-T, uma imunoterapia Celular Adotiva (ACT), alcançou taxas de remissão sem precedentes em cânceres hematológicos como leucemias e linfomas (Neelapu *et al.*, 2017). Contudo, a terapia possui limitações severas, incluindo um processo de produção autólogo complexo e caro, toxicidades potencialmente fatais como a Síndrome de Liberação de Citocinas (CRS) e neurotoxicidade (ICANS) (Morris *et al.*, 2022), e baixa eficácia em tumores sólidos. Essas barreiras impulsionaram a busca por plataformas alternativas, como as células CAR-NK e CAR-Macrófago (Daher *et al.*, 2021).

OBJETIVO

Comparar de forma crítica as plataformas CAR-T, CAR-NK e CAR-M, analisando métodos de produção, custo-benefício, escalabilidade, perfis de segurança, limitações e também as perspectivas futuras.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão sistemática que seguiu a diretriz PRISMA (Page *et al.*, 2021). Dada a heterogeneidade das fontes, que incluíam estudos pré-clínicos, ensaios clínicos, análises econômicas e patentes, a síntese dos dados foi realizada de forma narrativa, conforme a diretriz *Synthesis Without Meta-analysis (SWiM)* (Campbell *et al.*, 2020).

A questão de pesquisa foi estruturada utilizando o acrônimo PICO (População, Intervenção, Comparação, Desfecho) (Eriksen & Frandsen, 2018; Hosseini *et al.*, 2024). As buscas foram realizadas em setembro de 2025 nas bases de dados: *PubMed*, *Scopus*, *Embase* e *Web of Science*; plataformas de ensaios clínicos: *ClinicalTrials.gov*, *ICTRP* e *EU-CTR*; e bases de patentes: *Google Patents*, *WIPO* e *USPTO*.

A seleção dos estudos foi realizada por dois revisores independentes, com base em critérios de elegibilidade pré-definidos para garantir a relevância e a abrangência da análise comparativa. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 artigos foram selecionados para compor esta revisão.

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção de estudos.

Fonte: Autores (2025).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise comparativa mostra que as limitações da CAR-T impulsionaram o surgimento das plataformas CAR-NK e CAR-M, configurando uma evolução estratégica da imunoterapia celular.

MANUFATURA:

- A plataforma CAR-T consolidou-se como um modelo autólogo, que apresenta a limitação econômica e mostra-se logisticamente complexo (Kawamoto; Masuda, 2024).
- Já as plataformas CAR-NK e CAR-M foram concebidas para produção alogênica, com potencial *off-the-shelf* (pronta para uso) (Li *et al.*, 2018), com maior padronização, escalabilidade e redução de custos (Depil *et al.*, 2020).

ENGENHARIA E SEGURANÇA:

- A plataforma CAR-T utiliza principalmente os vetores virais para expressão dos CAR's (Bexte *et al.*, 2024), e está associada a toxicidades graves, como a CRS (Síndrome de Tempestade de Citocinas), ICANS (Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes) e também apresenta risco para Doença do Enxerto Contra Hospedeiro (GvHD) (Morris *et al.*, 2022).
- Já a CAR-NK mostrou um perfil de segurança superior, sem risco de GvHD e raros casos de toxicidades (Liu *et al.*, 2020).
- E a plataforma CAR-M apresentou resultados iniciais promissores, não apresentando toxicidades limitantes de dose (Reiss *et al.*, 2025).

LIMITAÇÕES E INOVAÇÃO:

- A plataforma CAR-T segue limitada em tumores sólidos (Lu *et al.*, 2024).
- Já a CAR-NK enfrenta baixa persistência *in vivo*, sendo aprimorada com estratégias de "armoring" (coexpressão de sobrevivência, como a IL-15) (Liu *et al.*, 2020);
- E a plataforma CAR-M surge como alternativa mais viável para essa limitação, explorando a capacidade dos macrófagos de infiltrar e remodelar o microambiente tumoral, favorecendo a resposta imune e recrutamento de células linfocitárias T ativadas. Isso demonstra um potencial único para conseguir romper a barreira do Microambiente Tumoral (TME) (Reiss *et al.*, 2025).

CONCLUSÃO

Infere-se que as plataformas CAR-T, CAR-NK e CAR-M representam diferentes estratégias na imunoterapia celular, com abordagens específicas para cada construção e alvo. A CAR-T mantém eficácia em malignidades hematológicas (sistema hematopoiético), mas enfrenta limitações no que tange custos e toxicidades (CRS e ICANS). A CAR-NK oferece segurança superior e produção alogênica com potencial *off-the-shelf*, com desafio na persistência *in vivo* para tumores sólidos. A CAR-M mostra potencial único contra tumores sólidos, precisando de estratégias para remodelar o microambiente tumoral.

O futuro aponta para a integração sinérgica dessas plataformas, objetivando tratamentos mais eficazes e seguros.

REFERÊNCIAS

- BEXTE, T. et al. Engineering of potent CAR NK cells using non-viral Sleeping Beauty transposition from minimalistic DNA vectors. *Molecular therapy: the journal of the American Society of Gene Therapy*, v. 32, n. 7, p. 2357–2372, 2024.
- CAMPBELL, M. et al. Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ*, 2020.
- DAHER, M. et al. CAR-NK cells: the next wave of cellular therapy for cancer. *Clinical & translational immunology*, v. 10, n. 4, p. e1274, 2021.
- DEPIL, S. et al. "Off-the-shelf" allogeneic CAR T cells: development and challenges. *Nature reviews. Drug discovery*, v. 19, n. 3, p. 185–199, 2020.
- ERIKSEN, M. B.; FRANDSEN, T. F. The impact of the PICO format on literature search result in systematic reviews. *Journal of the Medical Library Association*, 2018.
- HOSSEINI, M. et al. PICO format for formulating research questions in systematic reviews. *World Journal of Methodology*, 2024.
- REISS, K. A. et al. CAR-macrophage therapy for HER2-overexpressing advanced solid tumors: a phase 1 trial. *Nature medicine*, v. 31, n. 4, p. 1171–1182, 2025.
- LI, Y. et al. Human iPSC-derived natural killer cells engineered with chimeric antigen receptors enhance anti-tumor activity. *Cell stem cell*, v. 23, n. 2, p. 181–192.e5, 2018.
- LIU, E. et al. Use of CAR-transduced natural killer cells in CD19-positive lymphoid tumors. *The New England journal of medicine*, v. 382, n. 6, p. 545–553, 2020.
- MORRIS, E. C. et al. Cytokine release syndrome and associated neurotoxicity in cancer immunotherapy. *Nature reviews. Immunology*, v. 22, n. 2, p. 85–96, 2022.
- NEELAPU, S. S. et al. Axicabtagene ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory large B-cell lymphoma. *The New England journal of medicine*, v. 377, n. 26, p. 2531–2544, 2017.
- PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 2021.
- LU, J. et al. CAR Macrophages: a promising novel immunotherapy for solid tumors and beyond. *Biomarker research*, v. 12, n. 1, p. 86, 2024.
- KAWAMOTO, H.; MASUDA, K. Trends in cell medicine: from autologous cells to allogeneic universal-use cells for adoptive T-cell therapies. *International immunology*, v. 36, n. 2, p. 65–73, 2024.